

ШАЙХОНТОХУР ТУМАНИДА ГИЁХВАНДЛИККА ОИД ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Шукуров Уткир Рузиевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
магистратура тингловчиси, подполковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314616>

Аннотация: Ушбу мақолада Тошкент шаҳри Шайхонтоҳур туманида гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш ҳуқуқбузарликларининг ҳозирги ҳолати ва олдини олиш механизмлари таҳлил қилинади. Мақолада Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 56-4-моддаси ва Жиноят кодексининг 274-моддаси ҳуқуқий асос сифатида ўрганилиб, бугунги кундаги долзарб муаммолардан бири — гиёҳвандлик воситаларини Telegram каналлари ва ботлари орқали реклама қилиш ҳамда “закладчик” тизимининг кенг тарқалиши алоҳида таҳлил этилади.

Калит сўзлар: гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, тарғиб қилиш, Шайхонтоҳур тумани, Telegram орқали сотиш, закладчик, профилактика, ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш.

Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур тумани Ўзбекистон Республикасининг энг қадимий ва аҳоли зичлиги юқори бўлган ҳудудларидан бири сифатида ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг тез суръатда ривожланиши, ёш аҳолининг салмоқли улуши ва транспорт-транзит коммуникацияларининг ривожланганлиги туфайли гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш ҳуқуқбузарликлари учун муайян хавfli шароитларни яратади. Бу ҳолат нафақат ҳуқуқбузарликлар сонининг ўсишига, балки аҳолининг, айниқса, ёш авлоднинг жисмоний ва руҳий соғлиғига жиддий таҳдид солмоқда. Шу боисдан мазкур ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш механизмини илмий асосда такомиллаштириш долзарб вазифа ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқий тизимида гиёҳвандликка қарши курашнинг асосий механизмлари

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 56-4-моддаси[1] ва Жиноят кодексининг 274-моддасида [2] мустаҳкамланган. Ушбу нормаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, улар гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этишнинг турли босқичларини қамраб олади ва ҳуқуқбузарликнинг оғирлигига қараб жавобгарликнинг маъмурий ёки жинойий шаклларини белгилайди.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 56-4-моддасига кўра, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш мақсадида тайёрлаш, шунингдек уларни тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш, жумладан оммавий ахборот воситаларида, телекоммуникация тармоқларида ёки Интернет жаҳон ахборот тармоғида амалга ошириш ҳуқуқбузарлик ашёларини мусодара қилиб, фуқароларга базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан бир юз эллик бараваригача, мансабдор шахсларга эса бир юз эллик бараваридан икки юз бараваригача миқдорда жарима солишга ёхуд ҳуқуқбузарлик ашёларини мусодара қилиб, ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади. Бу норма тарғиб қилувчи маҳсулотларнинг дастлабки босқичларини тезкор тарзда тўхтатиш имконини беради.

Бундан ташқари, Жиноят кодексининг 274-моддаси эса мазкур ҳаракатларнинг такрорийлиги, оғирлаштирувчи ҳолатлари ва ижтимоий хавфини ҳисобга олган ҳолда жинойий жавобгарликни белгилайди. Модданинг биринчи қисмига кўра, маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этиш базавий ҳисоблаш миқдорининг бир юз эллик бараваридан уч юз бараваригача жарима, уч юз соатдан уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёхуд бир йилдан икки йилгача озодликни чеклаш ёки бир йилдан икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади. Иккинчи қисмда ҳаракатлар мактабгача таълим ташкилотлари, ўқув юртлари ҳудудида, талабалар ётоқхоналарида, болалар соғломлаштириш оромгоҳларида ёки ўқув, спорт ва жамоат тадбирлари

ўтказиладиган жойларда содир этилса, жазо янада қатъийлашади. Учинчи қисм эса истеъмом қилишга жалб этишни алоҳида жиноят сифатида белгилайди ва оғирлаштирувчи ҳолатларда жазони уч йилдан беш йилгача озодликдан маҳрум қилишгача кучайтиради.

Мазкур нормалар қанчалик ҳуқуқий оқибат келтирмасин ушбу жиноятни содир жтиш холлари учраб турибди. Мисол учун, Шайхонтохур туманида содир бўлган воқеалар ушбу ҳуқуқбузарликларнинг амалий кўринишини яққол намоён этади. Жумладан, 2025 йил 15 сентябрь куни соат тахминан 02:00 да “Хавфсиз ва соғлом юрт” тезкор профилактик тадбири давомида туманнинг Чақар маҳалласи, Алишер Навоий кўчасида ўзининг ҳаракатлари билан шубҳа уйғотган бир фуқаро ИИО ходимлари томонидан тўхтатилган. У ўзини 26.08.2005 йилда туғилган Ж.А. деб таништирган бўлсада, ходимларни чалғитиб қочишга уринган ва қўлидаги қора рангли эркаклар ҳамёнини ташлаб юборган. Ҳамён ичидан 9 дона қора рангли изолентага ўралган номаълум моддалар топилган. Ҳолислар иштирокида баённома тузилиб, моддалар экспертизага юборилган. Бу ҳодиса тарғиб қилувчи маҳсулотларнинг тайёрланган ҳолда тарқатиш босқичига ўтганини кўрсатади.

Шунингдек, 2025 йил 23 апрель куни соат 23:00 да шу туманнинг Фурқат кўчаси 75-уй олдида давлат рақами 01 Т 770 ЈС бўлган қора рангли “Спарк” русумли автомашина текширилганида, салонидан қоғоз ўрамада қуруқ ҳолдаги сариқ рангли ўсимликсимон модда аниқланган. Тошкент шаҳар ИИББ ЭКБМнинг хулосасига кўра, модда таркибида “5F-MDMB-PINACA” синтетик каннабиноид моддаси мавжуд бўлиб, оғирлиги 0,4104 граммни ташкил этган. Бу ҳолат психотроп моддалар рўйхатига кирмайдиган, лекин кучли таъсир қилувчи моддаларнинг тарғиб қилувчи маҳсулотлар сифатида тарқалишининг ёрқин мисолидир.

2025 йил 07 июль куни Фурқат кўчасида давлат рақами 01 Н 253 ҚС бўлган “Матиз” русумли транспорт воситаси йўловчиси 19.11.1990 йилда туғилган Ш.Ш. текширилганида, ундан оқ қоғозга ўралган сарғиш рангли кукунсимон модда ва шприц топилган. Суд кимёвий экспертизасининг хулосасига кўра, модда таркибида “Героин” мавжуд бўлиб, умумий оғирлиги 0,3483 граммни ташкил этган. Бу воқеа тарғиб қилувчи маҳсулотлар орқали истеъмомга жалб этишнинг охириги босқичи сифатида намоён бўлмоқда.

Ушбу ҳолатларни кўриб, шунча амалий ишлар амалга оширилишига қарамасдан қандай қилиб, нарко жиноятчилар юртимиз фуқароларини ўз домига тортмоқда. Турли тадбирлар натижасида нарко савдода янги тур ҳисобланмуш, гиёҳвандлик воситаларини Telegram орқали сотиш жиддий муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Сўнгги йилларда айрим жиноий гуруҳлар мазкур ноқонуний фаолиятни амалга оширишда замонавий ахборот технологияларидан, хусусан, Telegram каналлари ва ботларидан фойдаланмоқда. Улар ушбу платформалар орқали гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни реклама қилади, мижозлар билан аноним мулоқот олиб боради ва тўловларни одатда онлайн тарзда, жумладан, криптовалюта ёки банк карталари орқали қабул қилади. Бу жараёнда “закладчик” деб аталувчи шахслар муҳим ўрин тутди. Закладчиклар жиноий занжирнинг бир бўғини ҳисобланиб, улар гиёҳвандлик воситаларини олиб, турли яширин жойларга жойлаштиради. Масалан, парклар, бинолар атрофи, дарахтлар ости ёки бошқа кўзга ташланмайдиган ҳудудлар шундай мақсадларда қўлланилади. Кейин эса улар ушбу жойнинг расми ёки аниқ координаталарини мижозга юборади. Шу тариқа закладчиклар сотувчи ва харидор ўртасида бевосита алоқа бўлишини олдини олувчи воситачи вазифасини бажаради. Шайхонтоҳур туманининг зич аҳоли пунктлари ва транспорт йўллари бу каби “закладка”лар учун қулай шароит яратади.

Ушбу ҳолатларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, ҳозирги механизм асосан ҳуқуқбузарларни “тутиш” ва жазолашга қаратилган бўлиб, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш ва намойиш этишнинг олдинги босқичларида самарали олдини олиш механизмлари етарлича ривожланмаган. Айниқса, Telegram орқали тарғиб ва “закладка” тизимининг кенг тарқалиши ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тезкорлик даражасини оширишни талаб этади. “Хавфсиз ва соғлом юрт” тадбирлари самарали бўлганига қарамай, уларнинг даврийлиги ва қамрови етарлича эмас. Тарғибнинг олдинги босқичлари – маҳалла, таълим муассасалари ва ижтимоий тармоқлардаги профилактика

заифлиги туфайли ҳуқуқбузарликларнинг кўпайиши кузатилмоқда.

Механизмни такомиллаштириш учун Тошкент шаҳри ИИББда “Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғибга қарши мониторинг маркази”ни ташкил этиш зарур. Ушбу марказ ижтимоий тармоқлар, хусусан Telegram каналлари ва ботларини доимий мониторинг қилиб, шубҳали эълонларни тезкор аниқлаши ва тегишли органларга хабар бериши лозим. Иккинчидан, маҳалла ва таълим муассасаларида доимий профилактик дастурларни жорий этиш, ёшлар орасида тарғибнинг зарарлари, “закладка” тизимининг хавфи ҳақида илмий-таълим материалларини тарқатиш керак. Учинчидан, қонунчиликни такомиллаштириш йўли билан психотроп моддалар ҳисобланмайдиган, лекин кучли таъсир қилувчи моддаларнинг Telegram орқали тарғибини Жиноят кодекси 274-моддасининг қўшимча нормалари билан аниқроқ тартибга солиш. Тўртинчидан, ИИО, божхона ва ахборот технологиялари органлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш, импорт қилинадиган маҳсулотларнинг таркибини тезкор экспертизадан ўтказиш ва криптовалюта орқали тўловларнинг изини кузатиш механизмларини яратиш. Бешинчидан, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш бўйича кенг кўламли кампаниялар ўтказиш, маҳаллий ОАВ ва ижтимоий тармоқлар орқали тарғиб қилувчи маҳсулотларнинг зарари, “закладчик”ларнинг фаолияти ва улардан қандай ҳимояланиш ҳақидаги илмий маълумотларни тарқатиш.

Хулоса қилиб айтганда, Шайхонтоҳур туманида гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни тарғиб қилувчи маҳсулотни тайёрлаш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш механизмини такомиллаштириш “Хавфсиз ва соғлом юрт” концепциясининг амалий ифодаси бўлиши ва пойтахт аҳолисининг соғлиғини ҳимоя қилишга хизмат қилиши лозим. Келтирилган ҳолатлар, Telegram орқали сотиш ва “закладка” тизимининг таҳлили шуни кўрсатадики, ҳозирги тизимни “тутиш”дан “олдини олиш”га ўтказиш, тарғибнинг барча босқичларини қамраб олувчи комплекс чора-тадбирларни амалга

ошириш туманнинг, шунингдек, бутун Тошкент шаҳрининг хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Манба: <https://lex.uz/docs/97664#198097>. Мурожаат вақти: 23.04.2026 й.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. Манба: <https://lex.uz/ru/docs/111453>. Мурожаат вақти: 23.04.2026 й.

